

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ

Исматова Ирода

Самаркандский Государственный Медицинский Университет

Студентка 5 курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10608573>

Абстрактный

Аритмия определяется как нарушение сердечного ритма. Определенные аритмии имеют гораздо более высокий уровень неврологических осложнений, включая инсульт, когнитивные нарушения и деменцию. Целью данной статьи является рассмотрение как прямых, так и косвенных причин неврологических проблем, вызванных аритмиями. Прямые осложнения аритмии могут включать инсульт, транзиторную ишемическую атаку (ТИА) и различные когнитивные нарушения. По данным Банка данных об инсульте, который разделил потенциальные прямые причины кардиоэмболического инсульта на сильные и слабые источники, сильными источниками этого типа ишемического инсульта считались как фибрилляция предсердий, так и синдром слабости синусового узла. Косвенные причины неврологических осложнений включают сердечно-легочную реанимацию, лекарства, кардиологические процедуры и кардиохирургические процедуры, используемые для лечения аритмий.

Прямые неврологические осложнения аритмии.

Аритмия определяется как нарушение сердечного ритма. Определенные аритмии имеют гораздо более высокий уровень неврологических осложнений, включая инсульт, когнитивные нарушения и деменцию. Согласно Банку данных об инсульте, который разделил потенциальные причины кардиоэмболической эмболии головного мозга на сильные и слабые источники, как фибрилляция предсердий, так и синдром слабости синусового узла считаются сильными источниками кардиогенного инсульта (Kittnet et al., 1992, Leary and Caplan, 2009).

Неврологические осложнения лечения аритмии: сердечно-легочная реанимация

К сожалению, пациентам с аритмией может потребоваться сердечно-легочная реанимация (СЛР). После СЛР сердце часто восстанавливается у людей, мозг которых необратимо поврежден в результате ишемически-аноксического повреждения (Caplan, 1999a). Кардиологи должны быть хорошо знакомы с патологией, признаками и прогнозом дисфункции головного мозга после периодов недостаточности кровообращения (Leary and Caplan, 2009).

Различные области мозга обладают избирательной уязвимостью к гипоксически-ишемическому повреждению. Регионы, отдаленные и находящиеся в

Антиаритмические средства

Многие антиаритмические препараты, назначаемые пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеют возможные неврологические побочные эффекты (Caplan, 1999b). Важно помнить, что практически все эти неврологические осложнения обратимы после прекращения приема возбудителя (Meschia and Biller, 1998). В частности, часто возникают головокружение и головная боль.

Неврологические осложнения лечения аритмии: кардиологические процедуры

Пациентов с аритмиями диагностируют, лечат, а иногда и вылечивают с помощью различных кардиологических процедур. Хотя неявной целью любого вмешательства на

сердце является улучшение качества жизни пациента, эти процедуры несут в себе не только возможную пользу, но и риск.

Процедура «Лабиринт»

При операции «Лабиринт», предложенной Коксом, в предсердиях делается несколько небольших разрезов, чтобы прервать пути повторного входа фибрилляции предсердий (Cox et al., 1991). Операция Cox-Maze III, «вырежь и сшивай лабиринт», или просто процедура Maze, в настоящее время является золотым стандартом хирургического лечения фибрилляции предсердий. Операцию можно проводить отдельно или в сочетании с другими кардиохирургическими процедурами, такими как пластика митрального клапана или аортокоронарное шунтирование (Гиллинов, 2007).

Вывод

Существует множество причин неврологических осложнений у пациентов с аритмией. Некоторые аритмии имеют прямые осложнения, такие как инсульт, когнитивные нарушения и деменция. У других людей с аритмией развиваются неврологические проблемы как косвенный результат диагностики или лечения. Важно распознавать таких пациентов, поскольку некоторые из этих неврологических осложнений можно предотвратить, а другие можно обратить вспять при прекращении приема возбудителя.

References:

1. P. Abi-Mansour et al. Conversion efficacy and safety of repeated doses of ibutilide in patients with atrial flutter and atrial fibrillation Study Investigators. Am Heart J (1998)
2. S. Ahmad Diltiazem myopathy Am Heart J (1993)
3. M. Alvarez et al. Spanish registry on catheterablation: 1st official report of the working group on electrophysiology and arrhythmias of the Spanish Society of Cardiology (Year 2001) Rev Esp Cardiol (2002)
4. A.Z. Arnold et al. Role of prophylactic anticoagulation for direct current cardioversion in patients with atrial fibrillation or atrial flutter J Am Coll Cardiol (1992)
5. J.L. Atkinson et al. Heparin-induced thrombocytopenia and thrombosis in ischemic stroke Mayo Clin Proc (1988)
6. V.L. Atluru et al. Childhood stroke and supraventricular tachycardia Pediatr Neurol (1985)
7. S.D. Barnett et al. Surgical ablation as treatment for the elimination of atrial fibrillation: a meta-analysis J Thorac Cardiovasc Surg (2006)
8. W. Blessing et al. Myotonia precipitated by propranolol therapy Lancet (1977)